

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shodiyev L

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SAMARQANDDA MILLIY TEATRNING SHAKLLANISHIDA TASHQI MADANIY ALOQALARNING TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY